

XOR UCHUN XALQ QO'SHIQLARINI QAYTA ISHLASH

Shokarimov O'ktamjon Ibragim o'g'li

Mustaqil izlanuvchi, O'zDK katta o'qituvchisi

shokarimovoktamjon@gmail.com

Annotatsiya. Xalq qo'shiqchilik merosi boy va xilma-xildir. Ko'rinish va shakl bo'yicha turli bo'lgan qo'shiq va kuylar qayta ishlash uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shuni alohida qayd etish lozimki, folklorning har bir milliy aytim qatlamlari faqatgina ijrochilik uslubiga aloqador bo'lgan o'ziga xoslik tomonlariga ega. Shu bilan birga qaysi bir qayta ishlangan musiqiy namuna bo'lmasin doimo musiqiy professionallik, kompozitorlikda mavjud tajriba va ijrochilik amaliyotiga tayanadi. Imkon darajasida zamonaviy ovoz talqin etish usullari, akustik, asosiy musiqa ostida yangraydigan jilolarni ijodiy jarayonga jalb etadi. O'zbek kompozitorlarining, dirijyor-xormeysterlarining qayta ishlangan asarlari, shu bilan birga xalq musiqasi yo'lida yaratilgan ayrim original asarlar bunga misol bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Xor, qayta ishlash, xalq qo'shiqlari, moslashtirish, lad, ijodkor, xormeyster.

Kirish. Qaysi xalqning musiqasi bo'lmasin, uni qayta ishlash o'ta ma'suliyatli vazifa bo'lib, muallifdan ulkan mohirlik, o'tkir uslub hissiyotini va nozik musiqiy-estetik didini (tarbiyasini) talab etadi. Badiiy jihatdan, to'laqonli xor partiturasini yaratish, faqat xor yozuvining barcha uslublarini erkin o'zlashtirilishi asosida amalga oshiriladi. Bu o'ta noziklik bilan tabiatan xalqchil bo'lgan bir ovozli namunalardan bilan ish olib borilganda o'zini namoyon etadi. Xalq musiqasi esa bunday ijodiy jarayon uchun ayni muddaodir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Xalq ijrochilik an'analari nuqtai nazaridan, xor uchun qayta ishlangan asarlar odatda, kuplet yoki variatsiyali-kuplet shaklida yoziladi va konsert sharoitlarida ko'pincha a cappella uslubida talqin qilinadi.

Cholgʻularni joʻr boʻlishi esa, koʻp hollarda xalq qoʻshiqlari mavzulariga asoslangan badihagoʻylik turidagi oʻta kengaytirilgan kompozitsiyalar bilan bogʻliq boʻladi.

Natijalar. Odatda yosh ijodkorlarga toʻrt ovozli aralash xor uchun moʻljallangan asarlarni qayta ishlash tavsiya etiladi. Partitura imkoniyatining kengligi ijodning boricha mukammallik kasb etishida muhimdir omil sanaladu. Yaʼni, turli xor tarkiblari va rang-barang vokal-ovoz imkoniyatli xor jamoalar tomonidan ijro etilishi mumkin boʻlgan asarlar ijodkor uchun chegaralarni kengaytiradi. Bunday mukammallikka partiyalardagi boʻlinmalarini kerakli miqdorda qoʻllash bilan erishiladi. Shu bilan birga, ortiqcha tessiturali va fakturali murakkabliklarni yoʻqligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Qayta ishlanayotgan asarlarni yaratish jarayonida, goʻyoki, talabning barcha musiqiy-nazariy va maxsus xorshunoslikdagi bilimlari hamda ularni olgan ijrochilik malakalari birlashadi. Oʻzgacha soʻz bilan aytganda, bu ijodiy jarayon ijodiy imkoniyatlarini kattaligini va uning maxsus tayyorgarlik darajasiga guvohlik beradi.

Muhokama. Asarlarni qayta ishlash uchun eng qulay sharoit, qoʻshiqning kuyi ham soʻz matnlarini oʻzgarmagan holatini saqlab qolish hisoblanadi. Barcha kuplet soʻz matnlarini ishlatish shart emas, band qismlarini ham kuyni boshqa tonallik yoki bosqichga oʻtkazish ham ijodkorning qayta ishlanayotgan asarga munosabatidan kelib chiqqan holda ijodiy yondashishi mumkin. Lekin mavzuning oʻzi oʻzgarmasligi lozim. Qayta ishlash jarayonlarining bajarilishini shartli tarzda quyidagi bosqichlarga boʻlish mumkin:

- qoʻshiq tahlili (ularni asosiy obrazlarini, janrlarini, tarkibiy xususiyatlari va h.k.ni aniqlash). Jumladan, ip yigirish paytida ayollar tomonidan ijro etiladigan «Charx» qoʻshigʻini erkaklar xori uchun qayta ishlash maqsadga muvofiq emas. «Yalla» janri tarkibida erkaklar aytadigan «Ho mayda, mayda» va ayollar ijrosi uchun mos keladigan «Keldim» kabi asarlar mavjud boʻlib qayta ishlash jarayonida ijodkor bunday elementar jihatlarga diqqatli boʻlishi talab qilinadi;

-asarlarni qayta ishlash jarayonida badiiy fikrni (uni xor talqindagi sadosini) shakllanishini umumiydan yakka tartibga yoʻnaltirish tavsiya etiladi. Asosiy musiqiy

obraz ijrochilik tarkibini butunlikcha tasavvur qilishdan, toki aniq forma, faktura va koloritdan, xor yozuvining alohida yakka usublarigacha aniqlash;

U yoki bu qo'shiqlarni qaysi vohaga qarashli ekanliklari asarni qayta ishlash jarayoniga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Turli viloyatlarda (Xorazm, Farg'ona vodiysi, Surxandaryo, Qashqadaryo, Samarqand va h.k.) yozilgan birgina o'sha qo'shiq, musiqiy — she'riy asosidan qat'iy nazar, bir so'z matniga va janrga ega bo'lgani bilan, umuman o'zgacha ovoz tarannum etadi. Agar asarni qayta ishlashda xalq musiqasining ovoz talqiniga xos lokal xususiyatlarini nazarda tutilmasa, natija shunchaki yuzaki — noaniq holda bo'lishi muqarrardir. Chunki asarlarni qayta ishlash paytida bu jarayonga alohida e'tibor berish talab etadi.

Qayta ishlashni umumiy g'oyasi uchta holat bilan aniqlanadi: a) muayyan xor jamoasi imkoniyatlarini aniq bilish bilan («umuman xor» uchun emas, balki muayyan jamoa uchun yozish tavsiya etiladi. Masalan,

- o'quv yurtining xorlari uchun, yoki professional xor uchun buyurtma tarzida, h.k.);
- original badiiy g'oyani miqdori bilan (ijodiy tasavvurini darajasi bilan bog'liq);
- qayta ishlashning klassik namunalari haqidagi va bu sohadagi zamonaviy yutuqlar borasidagi bilimi bilan.

Asarni qayta ishlash umumiy rejasini aniq tasavvur etish lozim. Shu bilan birga, umumiy tarkibni, avjini va bunga qanday qilib erishishni namoyon etadi. Shaklni o'ylash paytida rivojlanish jarayoniga ahamiyat berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababki, ovozlarni navbatma-navbat qo'shilishi, ularni «turlicha ovoz hosil qilishi», partiyalar yangrashlarini almashib turishi hamda butun xor ijrosi va h.k.. Fakturaga keladigan bo'lsak, polifoniyaga yaqin bo'lgan (ovoz osti, imitatsiya, kontrapunktli ovozda) yoki geterofonli (variantli ovoz harakati)ga ko'rinishlarda qo'llash tavsiya etiladi. O'zbek professional musiqasida polifonik fakturaning ahamiyati xususida M.Burxonov aniq fikrlarni bayon etamiz: «Bizni kuylarimizni garmonik uslubda qayta ishlash mushkul, lekin tabiiy bir xol. Chunki ularga polifonik omil xosdir». Ko'povozlikning boshqa uslublarini shakllanishlari qatorida, folklorni qayta ishlashda

polifonik yozuv usullaridan foydalanish professional kompozitorlarga, hamda S.Valenkov, A.Vasilyeva, V.Knyazatov, E.Nechayev, N.Sharafiyeva kabi Markaziy Osiyo mintaqasidagi xalqlar qo'shiqlarini qayta ishlash bilan shug'illanuvchi xormeysterlar uchun ham oddiy holga aylanadi.

Qayta ishlashda ushlab turuvchi tonlarni (pedallarni) qo'llash ham mumkin. Lekin bunda, doimo har bir ovoz ifodali bo'lishiga va vokal uchun qulay bo'lishga intilish kerak. Chunki, bu xor fakturasining (ayniqsa xor a capellada) muhim talablaridan hisoblanadi.

Partiturani eng yaxshisi «gorizontal bo'yicha», ovozlarni garmonik tuzilishlariga e'tibor bergan holda yozishdir. Eng oddiy uslub — kuyga kontrapunktli ovozlarni, jo'r ovoz va pedalini yozib qo'yishdir. Kontrapunktlar mavzu va ritmik jihatdan qarama—qarshiliklarga uchrab qolishini nazorat qilish lozim. Mavzu esa, imkoniyat darajasida turli ovozlarda o'tishi, muhimdir. Tonallik nuqtai nazaridan birinchi galda diatonik tonalliklarga, murojaat etish tavsiya etiladi. Asarni qayta ishlashda royaldan foydalansa ham bo'ladi, royalsiz uddasidan chiqsa ham bo'ladi. Lekin, (bir necha martadan) ovozlarni vokallik jihatini kuylab, kuylarni kuychanlik xususiyatli bayoniga e'tibor berib, mantiqan to'g'riligini tahlil etib, o'ylangan va munosib ovoz harakatini ta'minlashga katta ahamiyat qaratish maqsadga muvofiqdir.¹

Ko'p ovozli qayta ishlash jarayonidagi quyidagilarni doimo yodda tutish tavsiya etiladi:

- xalq qo'shiqlarining ohangiga bosqichma—bosqich harakat xos bo'lib, sakramalardan esa kvarta, kvinta va oktavali intervaldagi yuqoriga harakatlarni ko'rish mumkin. Sakrama harakatdan so'ngra albatta bosqichma— bosqich pastga ravonlik bilan to'ldiriladi. Ladning asosiy turg'un tovushi, odatga ko'ra, tovushqatorning pastki tomonidan bo'ladi, ya'ni pastki tonik tamoyili

¹ [ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА, ЛИЧНОСТЬ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ](#)

Сборник научных статей. ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»; отв. ред. Г. Г. Теньюков. 2015
Издательство: Типография "Крона"

- xalq kuylarini lad tuzilishlari diatonik asosga tayanadi. III bosqichga tayanch juda kam uchraydi, IV va V bosqichlarga esa ko‘proq. Ularni ko‘povozlikka bo‘lgan tabiiyligi, xalq cholg‘ularini kvarta—kvintali sozlanishlarini uzoq o‘tmishdanligi va folklor ohanglarining turg‘un tovushlarini lad tizimidagi munosabatni muvofiqligidan kelib chiqadi. Qo‘shiqchilik merosida, asosan miksolidiy, frigiya va eoliy ladi uchraydi (lidiya ladi uchramaydi);

- Xorazm musiqasining ayrim namunalari uchraydigan orttirilgan sekunda boshqa viloyatlar musiqasi uchun xos emas va Farg‘ona, Buxaro musiqiy folklorida uchramaydi;

- avj muhim ahamiyatga ega. Avjda, yuqori pardalarda uzoq turish hollari uchraydi. Odatga ko‘ra, birinchi avj qismi — "o‘rta avj", so‘ngra — "katta avj" birinchi ketin keladi. Ushbu tarkibiy qonuniyatni xor ovozlari tessitura nuqtai nazaridan e‘tiborga olish lozimdir. Avjdan keyin asta—sekin kuy pastga qarab harakat qiladi, ya‘ni "furovard" qismiga o‘tadi;

- xalq qo‘shiqlarini janr, metrik tomonlari juda qiziqarli hamda muhimdir. Masalan: yalla va laparlar uchun olti hissali o‘lchovlar va uch xissali - o‘lchovlar xarakterlidir.

Qo‘shaloq o‘lchovdagi kuylar alohida o‘rin tutadi, buning ustiga ularni o‘rni doimo almashib keladi. Masalan:

O‘zbek musiqasida ko‘p sinkopa turlari uchraydi. Har bir asarda albatta ko‘p sonli sinkopalarning ikki yoki uch turi o‘rin oladi,

- rechitativ — qo‘shiq kuyining ritmi (ayniqsa laparlar, dostonlarning oddiy namunalari) odatda, xor ko‘p ovozlida o‘ziga xoslik tomonlarini anglatuvchi so‘z matni vazni (rukni) bilan bog‘liqdir;

- qayta ishlash jarayonida albatta ruboi, g‘azal kabi she‘r rukni bilan ohangning mavjud o‘zaro bog‘liq tomonlarini ham inobatga olmoq va shularni nazarda tutgan holda qayta ishlashda qo‘llash lozim.

Qo‘shiqlarni qayta ishlash mobaynida turli uslubiy usullarni (yo‘nalishlarni) qo‘llashga ruhsat etiladi. Bu jarayonni shartli ravishda ikki guruhga bo‘lish mumkin:

Birinchi guruh uslublari klassik xor yozuvining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq. Bu holatda xor tarkibi xor ovozlarning asosiy turlariga to'g'ri keladi. Ko'povozli-garmonik yoki kontrapunktli — faktura. Garmonik harakat va ovoz osti jaranglar xalq qo'shiqlarining (tonallik, ohang kabi) ladogarmonik tomonlariga mos tushishi lozim va o'quv jarayonidagi mashqlardan mustasno holda, ijodiy mazmun kasb etishi lozim;

Ikkinchi guruh uslublari xor ijrochiligining zamonaviy vositalari bilan bog'liq. Ularning orasidan quyidagilarni ajratish mumkin: nimtonallik, aleatorika elementlari, klasterlar va h.k. Bunday zamonaviy uslub va jilolarni qo'llashda yuqorida qayd etilgan janr talablarini esda saqlash hamda diqqat bilan amal qilish lozim bo'ladi. Qayta ishlangan asar turli jamoalar uchun ijro masalasida mos bo'lgani ma'quldir. Uning tessituralarini odatga ko'ra xor partiyalarini ishchi diapazoni bilan chegaralanishi tavsiya etiladi (buning chegarasida faqat vaqtincha o'tish taqozo etiladi).

Tanlangan qo'shiq yoki kuy uning qayta ishlovchi muallifi tomonidan kuy harakatda bo'lib, bu jarayonda u kuy bir necha marotaba ijro etiladi, kuylanadi, oqibatda muallifning ijodiy fantaziyasi zaminida o'sadi (boyiydi), hamda tarkibiy, polifonik, garmonik jihatlama sozlanadi. Qayta ishlangan ko'rinishida turli badiiy unsurlari bora-bora va aniq charxlanadi (metro-ritmik, rang-baranglik va h.k.).

Xulosa. Yuqoridagi barcha tavsiyalar xor uchun qayta ishlash jarayonini olib boruvchi xormeysterlarimiz tomonidan tajribadan o'tgan bo'lib, zamon va makon xususiyatiga ko'ra takomillashib boradi. Yosh ijodkorlar ham kelgusida o'z izlanishlari va tajribalari orqali bu jarayonni rivoji o'z xissasini qo'shadi albatta.

Adabiyotlar ro'yxati

1. N.Sharafiyeva, O'.Shokarimov "Xor aranjirovka mahorati" T.2021
2. [ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА, ЛИЧНОСТЬ: АКТУАЛЬНЫЕ](#)

[ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ](#)

Сборник научных статей. ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»; отв. ред. Г. Г. Тенюков. 2015
Издательство: Типография "Крона"